

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ to unikalny i obszerny indeks różnorodnych czasopism open access z całego świata, prowadzony przez rosnącą globalną społeczność. Jest gwarantem tego, że wysokiej jakości treści są otwarte i dostępne online dla każdego.

Misja i wizja

Misją DOAJ jest zwiększenie widoczności, dostępności, reputacji, wykorzystania i wpływu wysokiej jakości, recenzowanych, otwartych czasopism naukowych we wszystkich dyscyplinach, regionach geograficznych i językach. Zobowiązując się do 100% niezależności, DOAJ zapewnia, że jego podstawowe usługi i metadane pozostają otwarte dla wszystkich. Poprzez wspieranie równości i różnorodności w ekosystemie naukowym, DOAJ umożliwia dostęp bez barier do zaufanych badań na całym świecie, przyczyniając się do współtworzenia bardziej inkluzywnego i przejrzystego środowiska nastawionego na dzielenie się wiedzą.

Kto może skorzystać z DOAJ?

- Wydawcy, biblioteki, czasopisma, redaktorzy
- Fundatorzy, decydenci, rządy
- Czytelnicy, autorzy, naukowcy, badacze, dziennikarze naukowcy i całe społeczeństwo

Jakie czasopisma mogą ubiegać się o włączenie do DOAJ?

O włączenie do DOAJ mogą ubiegać się wysokiej jakości, recenzowane, dostępne w modelu open access, dobrze prosperujące czasopisma naukowe z całego świata - publikujące we wszystkich językach.

Po sprawdzeniu przez wnioskodawcę (wydawcę/redaktora), czy czasopismo spełnia podstawowe kryteria, załóż profil w DOAJ i wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

Szkolenia i wsparcie są dostępne na żądanie.

Jak budujemy zaufanie do czasopism naukowych?

Zapewnienie o rzetelności publikacji naukowych jest sednem tego, co robimy w DOAJ. Nasz Zespół ds. Jakości odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu katalogu godnych zaufania, wysokiej jakości czasopism open access, pomagając badaczom, bibliotekom i organom finansującym identyfikować wiarygodne źródła publikacji i dostępu do badań. Utrzymując rygorystyczne standardy jakości, DOAJ wzmacnia reputację wymienionych czasopism i zaufanie w całym ekosystemie publikacji naukowych.

Nasze pogłębione badania koncentrują się na pięciu kluczowych obszarach:

- **Przejrzystość:** jasne dane nt. rady redakcyjnej, własności i praktyki publikacyjnej.
- **Rada redakcyjna:** zweryfikowane referencje i odpowiednia wiedza specjalistyczna.
- **Recenzja ekspercka:** solidne i uczciwe procesy zapewniające wiarygodność treści.
- **Reputacja:** unikanie wprowadzających w błąd metryk lub fałszywych stwierdzeń.
- **Zarządzanie:** rygorystyczny nadzór oraz niezależność redakcyjna.

Przeczytaj więcej nt. podstawowych kryteriów, które muszą spełniać czasopisma DOAJ: <https://doaj.org/apply/guide/>

